

DESENVOLVIMENTO HUMANO E OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.6946386

Lourdes Gabriela Prevedel

Graduada em Química e Matemática- UEMS, ggaabbyy27@gmail.com

Lucas Fernando Prevedel

Graduado em Educação Física – UNIGRAN, lucas.prevedel95@gmail.com

Aline Fernanda Nogueira Militão

Graduada em Pedagogia – UFMS, alinemilitao34@gmail.com

Míriam Kelem Ribeiro Alves

Licenciada em Química e Matemática – UEMS, miriamkelem@hotmail.com

Loredani Verão Braga

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, loredani_verao@yahoo.com.br

Luciana Mendes Moreira

Licenciada em Letras - FINAV/ Licenciada em Arte - UNAR,

lucianammoreira@hotmail.com

Sharlene Ribeiro da Silva

Licenciada Plena em História - UFGD, sharlenegomes@hotmail.com

Maria Aparecida da Silva

Licenciada em Arte – Claretiano, maria70aparecida@hotmail.com

Resumo: Pensando na complexidade do desenvolvimento humano e a capacidade do indivíduo em aprender, o presente artigo procurou refletir sobre as concepções do desenvolvimento humano, suas fases, alguns fatores e aspectos que o

influenciam e como é o funcionamento da memória durante o aprendizado, levando em consideração que o aprendizado é um importante aspecto do desenvolvimento, atrelado a um contínuo de evolução nem sempre linear, que se dá em diversos campos da existência, tais como afetivo, cognitivo, social e motor. A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, de livros, periódicos e artigos, no sentido de confrontar teorias diferentes de diversos autores, para uma melhor compreensão do tema e obter uma análise de todas as informações que foram necessárias à pesquisa, assim trazendo contribuições para os educadores como uma ferramenta de auxílio no processo de aprendizagem, logo também em futuras pesquisas da temática. Ao final da pesquisa pode-se concluir que muitos estudos contribuíram para percepção das diferentes fases do desenvolvimento humano e como isso a influencia no processo de aprendizagem, assim o professor poderá compreender limitações de seus alunos, também as evoluções no seu desenvolvimento e aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem; Desenvolvimento Humano, Processos de Aprendizagem.

Abstract: Thinking about the complexity of human development and the individual's ability to learn, this article sought to reflect on the conceptions of human development, its phases, some factors and aspects that influence it and how memory works during learning, taking into account that learning is an important aspect of development, linked to a continuum of evolution not always linear, which takes place in different fields of existence, such as affective, cognitive, social and motor. The research was carried out through a bibliographic review of books, periodicals and articles, in order to confront different theories from different authors, for a better understanding of the theme and to obtain an analysis of all the information that was necessary for the research, thus bringing contributions to the educators as a tool to aid in the learning process, as well as in future research on the subject. At the end of the research it can be concluded that many studies have contributed to the perception of the different stages of human development and how this influences the learning process, so the teacher will be able to understand limitations of their students, as well as the evolutions in their development and learning.

Keywords: Learning; Human development; Learning Processes.

1- INTRODUÇÃO

A aprendizagem e o desenvolvimento humano são processos que se iniciam com o nascimento e permanecem durante toda a vida. Biaggio (1978) descreve a difícil tarefa de conceituar a psicologia do desenvolvimento humano, isto emana num vasto campo de estudo que faz interface com diversas áreas do conhecimento.

Para o estudo do princípio do desenvolvimento humano é de fundamental importância, ter noções como ocorre o processo de fecundação e crescimento da criança no útero materno, porque muitos problemas de comportamento, deformidades físicas e distúrbios de personalidade têm origem nesta fase.

Segundo Sifuentes et al. (2007), o desenvolvimento é um processo de construção contínua que se estende além da vida, sendo fruto de uma organização complexa que envolve desde os componentes orgânicos, sociais e o meio que o sujeito está envolvido, e pode ser ainda definido, como o amadurecimento das características gerais, físicas, motoras e cognitivas, que explicam os fundamentos teóricos desenvolvimento da pessoa humana.

Rappaport (1981) assevera que nem sempre o entendimento sobre o desenvolvimento humano foi o mesmo, e que durante a evolução histórica da ciência foram adotadas diferentes concepções sobre o desenvolvimento humano e como ele se desenvolve, pensa e como se apropria dos conhecimentos.

Refletindo sobre estes pontos citados, este artigo procurou refletir sobre as concepções sobre o desenvolvimento humano, suas fases, alguns fatores e aspectos que o influenciam e como é o funcionamento da memória durante o aprendizado.

A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica de livros, periódicos e artigos, no sentido de confrontar teorias diferentes para uma melhor compreensão do tema.

Este trabalho foi desenvolvido inicialmente com a seleção bibliográfica, classificando os livros, artigos e textos, assim feito uma análise de todas as informações que foram necessárias à pesquisa.

Noutro momento foi elaborado textos em forma de tópicos para separar os assuntos obtidos durante as análises dos documentos em estudo, e escrever a pesquisa assim, pretende-se trazer contribuições aos professores sobre o tema, e auxiliá-los no processo de aprendizagem.

2- CONCEPÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Durante o século XIX o desenvolvimento humano passou a ser o objeto de estudo, muitos questionamentos cercaram a mente de pesquisadores atrás de respostas em como os seres humanos se transformavam e construíam suas características. Surgem então quatro concepções que especificam como o ser humano aprende e dependem da visão de mundo existente em determinada situação:

Concepção Inatista: Foi uma das primeiras concepções, na qual é salientada importância dos aspectos que já nascem com a pessoa. Segundo essa concepção, os seres humanos já nascem com todas as suas características prontas e vão desenvolvendo-as durante toda a sua vida.

Para Ribeiro (2005), as crianças já nascem com tudo que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolverem. Nada é aprendido no ambiente, e sim apenas disparado por este.

A concepção inatista parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais ou importantes para o desenvolvimento. As qualidades e capacidades básicas de cada ser humano, já se encontrariam basicamente prontas e em sua forma final por ocasião do nascimento, sofrendo pouca diferenciação qualitativa e quase nenhuma transformação ao longo da existência. O papel do ambiente, da educação e do ensino é tentar interferir o mínimo possível no processo do desenvolvimento espontâneo da pessoa. (DAVIS; OLIVEIRA, 2008).

A Concepção Ambientalista: Confere importância ao ambiente no que se refere ao desenvolvimento humano. O homem é concebido como um ser dinâmico, que desenvolve suas características em função das condições presentes no meio em que se encontra. Na Psicologia é chamada de Teoria da Aprendizagem. Essa teoria não nega as bases genéticas, mas considera que o comportamento das pessoas é moldado por processos de aprendizagem previsíveis, especialmente por imitação.

Ainda sobre esta concepção Skinner (2000), descreveu um processo de aprendizagem o qual foi denominado de condicionamento operante: qualquer comportamento, cuja consequência tenha papel reforçador, apresenta maior probabilidade de voltar a ocorrer, na mesma situação ou em situação semelhante.

A concepção Interacionista: Está embasada, na ideia de interação entre organismo e meio e vê a aquisição de conhecimento como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascer, nem sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio.

O desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação (RIBEIRO, 2005).

A concepção Sócio-Histórica: É embasada, sobretudo, nos estudos do russo Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934). Vygotsky, em parceria com Luria e

Leontiev foi o fundador da Psicologia Sócio-Histórica, que questionou os pressupostos da Psicologia enquanto ciência natural (positivista) que entendia o fenômeno psicológico como histórico.

Para Vygotsky (1981) não é o desenvolvimento que precede e torna possível a aprendizagem, mas é a aprendizagem que antecede e possibilita o desenvolvimento. Caso uma criança não venha a ter contato com adultos ou com outras crianças mais velhas, com quem possa lhe fornecer experiências que proporcionem a criação de competências e aptidões, esta criança não poderá desenvolver-se humanamente.

Oliveira (2000) aponta que o homem, já nasce munido com características que são próprias de sua espécie, que têm por base a atividade cortical, a possibilidade de enxergar através de dois olhos, o que permite uma percepção tridimensional da realidade, seu aparelho fonador capaz de emitir diferentes sons. Esses e outros equipamentos biológicos, entretanto, não são capazes, por si só, de gerar as funções psicológicas superiores, eles dependem fundamentalmente dos processos de aprendizagem.

3- FATORES QUE INFLUENCIAM NO DESENVOLVIMENTO HUMANO

Segundo Piaget (1975), a vida é, basicamente, auto-regulação, onde os processos de desenvolvimento e de aprendizagem são resultantes e reflexos das auto-regulações orgânicas que as determinam no terreno das trocas com o meio.

Assim, pode-se dizer que o conhecimento não é cópia do meio, mas um sistema de interações reais que refletem a organização auto-reguladora da vida e das próprias coisas. O conhecimento não parte do sujeito, nem do objeto, mas da interação entre o sujeito e o objeto; com as interações provocadas pelas atividades espontâneas do organismo e os estímulos externos.

Portanto, o conhecimento orienta-se em duas direções, fatores internos e fatores externos, que colaboram de maneira indissociável, imperceptível, apoiados em ações e em esquemas operatórios, fora dos quais não tem poder sobre a realidade externa, nem sobre o interior.

Já Wallon (1975) fala da hereditariedade, que cada criança ao nascer herda de seus pais uma carga genética que estabelece o seu potencial de

desenvolvimento. Estas potencialidades poderão ou não se desenvolver de acordo com os estímulos advindos do meio ambiente.

Com o aumento da altura e estabilização do esqueleto, é permitido ao indivíduo comportamentos e um domínio de mundo que antes não eram possíveis, chamado crescimento orgânico, a maturação fisiológica que torna possível determinados padrões de comportamento. Por exemplo, o aluno para ser alfabetizado deve ter condições de segurar o lápis e manejá-lo, para tanto, é necessário um desenvolvimento neurológico que uma criança de 2 anos ainda não possui, e o meio ambiente, denominado o conjunto de influências e estimulações ambientais que alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Uma criança muito estimulada para a fala pode ter um vocabulário excelente aos 3 anos e não subir escadas bem porque não vivenciou isso.

4- ASPECTOS BÁSICOS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

O desenvolvimento deve ser entendido como uma globalidade; mas, em razão de sua riqueza e diversidade, é abordado, para efeito de estudo, a partir de quatro aspectos básicos:

Aspecto intelectual - Inclui os aspectos de desenvolvimento ligados as capacidades cognitivas do indivíduo em todas as suas fases. A criança de 2 anos puxa um brinquedo de baixo dos móveis ou adolescente planeja seus gastos a partir da mesada.

Aspecto afetivo emocional – A Emoção para Wallon (1975) é a nossa primeira expressão. É nela que está a origem da consciência, operando a passagem do mundo orgânico para o social, do plano fisiológico para o psíquico. À medida que nossas expressões afetivas vão sendo significadas pelos adultos, passamos a nos diferenciar e apresentar atos mais intencionais.

Aspecto Social - Maneira como o indivíduo reage diante de situações que envolvem os aspectos relacionados ao convívio em sociedade.

Todos esses aspectos estão presentes de forma concomitante no desenvolvimento do indivíduo, segundo Galvão (1995), cada cultura possui especificidades distintas no processo de objetivação e internalização do movimento, as dificuldades da criança em permanecer parada e concentrada como a escola

exige testemunham que a consolidação das disciplinas mentais é um processo lento e gradual, que depende não só de condições neurológicas, mas também está estreitamente ligada a fatores de origem social, como desenvolvimento da linguagem e aquisição de conhecimento. Assim, a escola tem um importante papel na consolidação das disciplinas mentais.

Da psicogenética walloniana não resulta, uma pedagogia meramente conteudista, limitada a propiciar a passiva incorporação de elementos da cultura pelo sujeito. Resulta, ao contrário, uma prática em que a dimensão estética da realidade é valorizada e a expressividade do sujeito ocupa lugar de destaque. Afinal, o processo de construção da personalidade que, em diferentes graus percorre toda a psicogênese, traz como necessidade fundamental a expressão do eu.

5- TEORIA DO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

A teoria do processamento da informação segundo Sprinthall e Sprinthall (2000) adotou o modelo do computador para descrever como a informação é apreendida pelos sujeitos e como estes utilizam esta informação para interagir com o mundo.

Esta explicação postula que da mesma forma que os dados entram num computador e são codificados para serem armazenados, assim acontece com um indivíduo: os dados são focados pela atenção que lhes é dedicada por um indivíduo, entram através dos receptores sensoriais (visão, tacto, audição, olfato e paladar) e são codificados e armazenados.

Esta metáfora, ainda que básica, permite explicar os mais importantes processos psicológicos da aquisição de informação por um indivíduo. De facto, a metáfora é muito bem conseguida, se não vejamos: Em termos psicológicos, a aquisição de informação depende de quatro processos básicos:

Registo Sensorial – Num primeiro processo, a informação do meio capta a atenção de um indivíduo e ativa um receptor (órgão sensorial), sendo por breves momentos apreendida na memória sensorial. A memória sensorial, também designada de registo sensorial, retém a informação apreendida do meio e despoleta um padrão de reconhecimento face às aprendizagens já realizadas por um indivíduo. É este reconhecimento que permite a fase seguinte, a codificação.

Codificação – Após registada sensorialmente dá-se início a um processo que compara a informação registada à já adquirida pelo indivíduo. Se a informação registada não for relacionada com a já existente, não encontra forma de ser armazenada. Se, por outro lado, existe um padrão entre a informação registada e a informação interna existente, a informação do registo sensorial é acrescentada à já existente, passando-se para a próxima etapa, o armazenamento. Sempre que não se encontre uma relação entre a nova informação e a já existente, então o indivíduo não tem como relacionar a nova informação (processo base da aprendizagem que determina a importância do nível óptimo das experiências).

Armazenamento – Após identificado um padrão entre a informação codificada e a informação existente criam-se condições para o armazenamento. Importa referir que o padrão que associa a nova informação à já existente não tem de ser concordante, facto pelo qual a nova informação pode desestabilizar ou chocar com a informação existente. O processo de armazenamento permite que a informação registada do meio seja armazenada pelo indivíduo com recurso à memória de longo prazo. Este armazenamento pode ser armazenado por toda a duração de uma vida, permanecendo acessível ao indivíduo através do último processo, a recuperação.

Recuperação – Atua como terminal de saída, ou seja, a informação inicialmente registada do meio pelos receptores sensoriais, codificada em função das estruturas de conhecimento do indivíduo e armazenada na memória de longo prazo, é recuperada sempre que o indivíduo faça uso dela quer seja de forma descritiva ou de forma a relacioná-la com nova informação.

Para Bzuneck (2004), no que se refere à Teoria do Processamento de Informação, o termo “processamento” é uma metáfora, extraído da informática e do computador, o ciclo completo de funcionamento é dividido em três momentos, que são distintos, mas com relação dinâmica entre eles. A primeira fase consiste na entrada de dados, seguido pelo processamento e pela saída dos mesmos, nesta descrição de Bzuneck (2004), a informação entra no sistema de memória sensorial através de vários estímulos, visuais, auditivos, onde a permanência dessas informações na memória sensorial é pequena, mas o suficiente para ser apreendida e encaminhada para a memória de trabalho ou memória de curta duração, mediante atenção e para captar as informações expostas durante as aulas, os alunos

precisam estar atentos ao que ouvem, sendo que qualquer distração é suficiente para que a informação não seja encaminhada para processamento.

Ainda pela exposição do autor supracitado constatou-se que a memória de trabalho ou de curta duração exerce um papel relevante no processo de aprendizagem, pois é nela que são temporariamente armazenados e manipulados os dados que são captados pela memória sensorial. É interessante destacar as limitações dessa memória e, assim, entender que o conhecimento da sua funcionalidade é importantíssimo para os planejamentos escolares, o professor precisa conhecer como funciona esse sistema, para que ao planejar sua aula possa traçar estratégias e desafios priorizando enfoques que facilitam a captação das informações pelos discentes.

6- FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA DE TRABALHO NAS AULAS

Atualmente, abordagens educacionais baseadas em novas metodologias são focadas na aprendizagem do estudante e nas relações que este estabelece com as pessoas e experiências que o cercam (MOTA, 2010). O autor enfatiza ainda que na era digital, os chamados objetos digitais de aprendizagem vêm auxiliar os processos educacionais em ambientes escolares presenciais. As tecnologias inovadoras a serem incorporadas ao ensino tradicional são essenciais, ainda que sejam apenas ferramentas do processo; onde o seu sucesso de uso vai depender da forma como venha a ser utilizado pelo professor.

Izquierdo (2002) ressalta que a memória de curta duração depende do processamento da memória de trabalho, cuja base é o córtex pré-frontal, e determina que tipo de informação será fixada nos sistemas de curta e de longa direção.

Para reforçar essa diferenciação entre a memória de trabalho e a memória de curto prazo, Engle et al. (1999) afirmam que a memória de curto prazo é considerada um subgrupo da memória de trabalho. A memória de curto prazo é um simples componente de armazenamento, enquanto a memória de trabalho é aquele componente de armazenamento, assim como um componente da atenção.

Conforme aponta Saviani (1992), os educadores devem buscar nortear sua ação a partir de três objetivos fundamentais: a identificação das formas mais desenvolvidas em que se exprime o saber objetivo socialmente produzido, a

transformação deste saber objetivo em saber escolar que possa ser assimilado pelo conjunto dos alunos e a garantia das condições necessárias para que estes não apenas se apropriem do conhecimento, mas ainda possam elevar seu nível de compreensão sobre a realidade.

Segundo Almeida (2000), a ideia da mediação do conhecimento realizada pelo professor, por meio de materiais concretos, padrões e modelos de aprendizagem e comportamento, permite que, na sala de aula, se incorpore uma ação coletiva que se estrutura e funciona graças ao uso de estratégias específicas, como o trabalho em grupo e aos pares e a realização de atividades recreativas, competitivas e jogos.

No entanto, o autor fala ainda que, o uso de estratégias deve ser adaptado às realidades distintas dos alunos e professores, às demandas da comunidade e aos recursos disponíveis levando em conta as condições e peculiaridades de cada época ou momento histórico. A aprendizagem pode ser encarada como um processo dinâmico, no qual o aluno joga em um papel ativo, em constante interação com o envolvimento com o grupo no qual está inserido. (FONSECA, 1995, p. 90).

Wallon (1975), em suas abordagens considera que o jogo seria uma estratégia para melhorar a linguagem, a afetividade, a inteligência, a socialização, o trabalho em grupo, entre outras.

Segundo Freire (1994) o bom senso que nos adverte estarmos próximos, com certas atitudes, de ir mais além do limite a partir do qual nos perdemos, utilizando do amor, no processo de ensinar, a tolerância, pois sem ela é impossível uma experiência democrática autêntica, e a prática educativa progressista se desdiz.

Antunes (2002) propõe que o professor leve para a sala de aula o sorriso e o bom senso de um cochicho, a empolgação entusiástica de um autódromo, o intrigante desafio de um jogo de palavras, a latente criatividade de um jogo e outras, muitas outras estratégias, que os fazem falar, opinar, sugerir, brincar, mas, é claro, aprender de forma consequente e significativa.

Conforme aponta Duarte (1996), ao compreender a educação escolar como produtora do desenvolvimento, o educador pode se envolver com a tarefa de descobrir as melhores formas de se produzir um bom desenvolvimento, selecionando o que dos conteúdos historicamente produzidos encontra-se a cada momento do processo pedagógico, na zona de desenvolvimento proximal.

O papel desempenhado pela expectativa do professor em relação ao desempenho dos alunos tornou-se bastante conhecido desde a publicação dos trabalhos de Rosenthal e Jacobson (1981), em seus estudos concluíram que as expectativas funcionam como um profecia que se auto realiza, o que significa que o professor consegue menos porque espera menos.

Leontiev (1978) enfatiza que reconhecer que a afirmação do papel mediador do professor no processo de aprendizagem do estudante não é uma afirmação política de valorização do professor, mas basicamente de valorização do conhecimento sistematizado.

De acordo com Rossler (2003), a apropriação descontextualizada e fragmentada de teorias faz com que o trabalho dos educadores seja marcado pelas distorções que isto produz, a assimilação das teorias pelo público-alvo pode se dar de forma superficial, parcial, fragmentada, pouco consistente e, assim, impregnada de distorções.

Para Libâneo (2005) é fundamental perguntar: que tipo de reflexão o professor precisa para alterar sua prática, pois para ele, é necessário estratégias que ajudem melhor a realizar o trabalho e a capacidade de refletir sobre o que e como mudar.

Segundo Pimenta (2005) faz-se necessário compreender com mais profundidade o conceito de professor reflexivo, pois o que parece estar ocorrendo é que o termo tornou-se mais uma expressão da moda, do que uma meta de transformação propriamente dita.

Heller (1989) revela-nos, que o trabalho pedagógico precisa ser conscientemente orientado e dirigido, por se tratar de uma esfera da realidade humana capaz de proporcionar aos homens o desenvolvimento das características humanas produzidas ao longo da história.

A estrutura cognitiva tem algumas variáveis de grande importância, segundo Ausubel (1980), como a disponibilidade de ideias pré-existentes num nível adequado de inclusividade, generalidade e abstração. Estes conceitos são fundamentais para o professor, uma vez que tendo apenas conhecimentos, pode utilizar os meios e recursos adequados. Os exemplos de aprendizagem utilizados cotidianamente com a intenção de facilitar a aprendizagem podem não ter qualquer valor se não tiverem relação com a estrutura cognitiva existente.

Para o autor, o professor, atento e responsável, deverá usar materiais adequados, relevantes e introdutórios, ou organizadores, que sejam claros e estáveis. Estes organizadores permitirão ao aluno relacionar, associar e reconhecer elementos novos da aprendizagem. A capacidade de aprendizagem do aluno assume as características de uma bola de neve: a aquisição de conhecimentos novos, baseados na estrutura existente, vai tornar-se também a base do mecanismo de transferência desse conhecimento para a prática.

A aprendizagem significativa favorece a construção de respostas para problemas nunca vivenciados e “leva tanto à capacitação humana quanto ao compromisso e à responsabilidade” (Novak, 2000), a educação formal ganha importância como instância responsável pela seleção e o favorecimento da aprendizagem significativa desses conhecimentos.

7- Conclusão

O desenvolvimento humano está presente em nossas vidas desde pequenos, e se refere à formação da identidade do indivíduo, os seus comportamentos, valores, e capacidades, também leva em consideração fatores como as características genéticas, padrões intelectuais, e grupo em que está inserido, desenvolvimento físico e alimentação.

Conforme os autores citados na pesquisa o ser humano passa por fases do desenvolvimento humano que são influenciados por fatores que partem da interação entre o sujeito e o objeto, provocadas pelas atividades espontâneas do organismo e alguns estímulos externo, já outros como Wallon fala sobre a questão da hereditariedade, que o ser humano herda de seus pais o que estabelecerá seu potencial de desenvolvimento, que poderão ou não se desenvolver de acordo com estímulos do meio ambiente em que vive.

O professor deve pensar na importância da educação, na formação de indivíduos críticos, atuantes e conscientes e pensar também em alternativas que valorizem a realidade educacional dos alunos, criando ambientes dinâmicos e estimuladores que favoreçam a efetivação da aprendizagem, de modo que possam interferir e transformá-la em um espaço com vista ao bem comum e principalmente a prática da cidadania,

A prática educacional na formação dos indivíduos deve configurar numa proposta aberta, dinâmicas, flexíveis, refletidas num projeto político pedagógico calçado como objeto de norteamento, reflexão e análise por toda comunidade escolar.

Diga-se que a formação de indivíduos críticos e atuantes, exige das escolas um novo modo de envolvimento do aluno na produção do seu próprio conhecimento, baseado agora num olhar maior sobre a democratização e o processo de socialização de saberes que conseqüentemente tende a levá-lo a autonomia.

É necessário que o professor interaja com o ambiente social para que tenha uma visão de mundo mais ampliada e melhorada, para isso a escola deve ser um ambiente estimulador e dinâmico para a aprendizagem, somente assim pode-se ter uma educação de qualidade e transformadora para todos.

Para concluir é importante ressaltar o quanto os estudos contribuíram para percepção das diferentes fases do desenvolvimento humano e como influi no processo de aprendizagem, assim o professor poderá compreender que seu aluno evolui no seu desenvolvimento e aprendizagem, o aluno pode experimentar, comparar, inventar, registrar, descobrir, perguntar, trocar informações, reformular hipóteses, ele vai construindo o seu conhecimento sobre o mundo e desenvolvendo sua inteligência.

8- REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A . R. S. **A emoção na sala de aula**. Campinas, São Paulo: Papyrus, 2000.

ANTUNES, Celso. **Professor bonzinho, discente difícil**. A questão da indisciplina em sala de aula. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

AUSUBEL, D. P. ; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Editora Interamerica, 1980.

BIAGGIO, A. **Psicologia do Desenvolvimento**. Petrópolis:Vozes, 1978.

BZUNECK, José Aloyseo .Aprendizagem por processamento da informação: uma visão construtivista. In: BORUCHOVITCH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo. **Aprendizagem: processos psicológicos e o contexto social na escola**. Petrópolis: Vozes, 2004.

DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. **Psicologia na Educação**. São Paulo: Cortez, 2008.

DUARTE, N. **Educação escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vygotsky**. São Paulo: Autores Associados, 1996.

ENGLE, Randall; LAUGHLIN, James; TUHOLSKI, Stephen; CONWAY, Andrew. Working memory, short-term memory, and general fluid intelligence: a latent-variable approach. **Journal of Experimental Psychology: General**. v. 128, n. 3, p. 309-331, 1999.

FREIRE, Paulo. **Professora sim, tia não**. Cartas a quem gosta de ensinar. 5. ed. São Paulo: Olho D'água, 1994.

FONSECA, Vitor. **Introdução às dificuldades de aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

GALVÃO, I. **Henri Wallon**: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis, Vozes. 1995.

HELLER, A. **O cotidiano e a história**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

IZQUIERDO, I. **Memória**. Porto alegre: artMed, 2002.

LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978.

LIBÂNEO, José Carlos. **Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade**. Campinas: Alínea, 2005.

MOTA, R. **Olhando para o futuro**: visões da educação brasileira para os próximos dez anos. Revista Tecnologia Educacional, 39 (191), 26-38, 2010.

NOVAK, J. D. **Aprender, criar e utilizar o conhecimento**: Mapas Conceituais como Ferramentas de Facilitação nas Escolas e Empresas. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2000. 252p.

OLIVEIRA, Z. M. R. **Interações sociais e desenvolvimento**: A perspectiva sócio-histórica. Caderno do CEDES, 20, 62-77, 2000.

PIAGET, J. **Seis estudos de Psicologia**. Trad. de Maria Alice Magalhães D'Amorim, Paulo Sérgio Lima Silva. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1975.

PIMENTA, S. G. (Org.) **Professor Reflexivo no Brasil**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005.

RAPPAPORT, C. R. (Org.). **Psicologia do Desenvolvimento**. Volumes 01 a 04. São Paulo: EPU, 1981.

RIBEIRO, A. M. **Curso de Formação Profissional em Educação Infantil**. Rio de Janeiro: EPSJV / Creche Fiocruz, 2005.

ROSENTHAL, R., JACOBSON, L. **Profecias auto realizadoras na sala de aula: as expectativas dos professores como determinantes não intencionais da capacidade intelectual dos alunos.** In: PATTO, M. H. (org.) **Introdução à psicologia escolar.** São Paulo: T. A. Queiroz, 1981. p.258-295.

ROSSLER, J. H. **Sedução e modismo na educação:** processos de alienação na difusão do ideário construtivista. Araraquara, São Paulo, 2003.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica:** primeiras aproximações. 3.ed. São Paulo: Cortez, 1992.

SIFUENTES, T. R.; DESSEN, M. A.; OLIVEIRA, M. C. S. L. de. **Desenvolvimento humano: desafios para a compreensão das trajetórias probabilísticas. Psic.: Teor. e Pesq.,** Brasília
, <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722007000400003&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 218 de Agosto. 2018.
SKINNER, B.F. **Sobre o Behaviorismo.** 6 ed. SP:Cultrix,2000.

SPRINTHALL, Norman A.; SPRINTHALL, Richard. **Psicologia Educacional** “Uma abordagem desenvolvimentista”. Mc Graw-Hill, 2000.

VYGOTSKY, L. S. The genesis of higher mental functions. In: WERTSCH, J. V. (Org.). **The concept of activity in soviet psychology.** Nova York: Sharpe, 1981. p. 134-143.

WALLON, H. **Psicologia e educação da infância.** Lisboa: Estampa, 1975.